

Yangi O‘zbekiston: Ma’naviy-Ma’rifiy Ishlarning Yangi Bosqichi Va Uchinchi Renessans Sari Yo‘L

Haydarova Hanifa Burxanovna

Buxoro davlat universiteti, Islom tarixi va manbashunosligi, falsafa kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma’naviyatning milliy yuksalishdagi o‘rni va ahamiyati keng yoritilgan bo‘lib, ma’naviyatning jamiyat ruhiy holati, millatning ichki kuchini mustahkamlovchi va uni barqaror rivojlanishga undovchi qudratli manba sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida ma’naviyatning davlat siyosati va ijtimoiy hayotdagi ustuvor o‘rni, milliy qadriyatlarni tiklash va targ‘ib qilish orqali xalqning ma’naviy ongi va milliy g‘ururini yuksaltirishning ahamiyati haqida fikr bildirilgan. Bundan tashqari, maqolada ma’naviy tahdidlar, yot g‘oyalar va globallashuvning salbiy ta’siri kabi zamonaviy muammolarni bartaraf etish yo‘nalishidagi chora-tadbirlar ham ko‘rib chiqilgan bo‘lib, unda oila, ta’lim muassasalari, mahalla va jamiyatda ma’naviy-ma’rifiy ishlarning uzviylikini ta’minlash, yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlar asosida ma’naviy immunitetni shakllantirish kabi dolzarb masalalarga to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviyat, ma’rifat, qadriyat, adolat, vatanparvarlik, mafkura, insonparvarlik, ezigulik, jamiyat, taraqqiyot, strategiya, innovatsiya.

KIRISH.

Insoniyat tarixi shuni ko‘rsatadiki, har qanday jamiyatning taraqqiyoti nafaqat uning iqtisodiy va siyosiy rivojlanishiga, balki ma’naviy-ma’rifiy yuksalishiga ham bog‘liqdir. Ayniqsa, milliy o‘zlikni anglash va kelajak sari dadil qadam tashlash yo‘lida ma’naviyatning o‘rni beqiyosdir. Shu bois, xalqning boy tarixi, qadriyatlari va an‘analariga asoslangan ma’naviyat jamiyatning ichki kuch-qudrati, taraqqiyotining asosi hisoblanadi. Shu o‘rinda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi gaplarini eslab o‘tish o‘rinlidir: “Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir” [1]. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz.

Birinchi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Kuchli iqtisodiyot – bu millatning mustaqilligini ta’minlovchi asosiy omildir. Bozor tamoyillariga asoslangan iqtisodiy islohotlar natijasida O‘zbekistonda yangi ish o‘rinlari yaratilib, xalq farovonligi yuksalayotgani, tadbirkorlik rivoji rag‘batlantirilayotgani kuzatilmoqda. Bu o‘shisni ma’naviy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish, iqtisodiyotning insonparvarlik jihatlarini rivojlantirish asosiy omillardan biriga aylanmoqda.

Ikkinchi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma’naviyat. Ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlari kuchli ma’naviyatning negizini tashkil etadi. Ma’naviyat xalqni birlashtiradi, milliy o‘zlikni anglash va buyuk g‘oyalarni amalga oshirishga zamin yaratadi. Milliy qadriyatlarni tiklash va yosh avlodga yetkazish orqali inson qalbida mehr-oqibat, adolat va vatanparvarlik kabi yuksak fazilatlarni shakllantirishga erishiladi.

Demak, yangi O‘zbekistonni barpo etishda iqtisodiyot va ma’naviyat bir-birini to‘ldiruvchi ikki asosiy ustun sifatida ko‘rilishi zarur. Iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda, ma’naviy-ma’rifiy islohotlarni amalga oshirish – bu nafaqat davlat siyosati, balki har bir fuqaroning ma’suliyatli vazifasidir.

ASOSIY QISM.

Jamiyatning har tomonlama taraqqiyoti ma'naviyatning yuksakligi bilan bevosita bog'liqdir. Ma'naviyat xalqning milliy o'zligini belgilab beruvchi, uning ichki kuchini mustahkamlovchi, jamiyat a'zolarini bir maqsad sari birlashtiruvchi qudratli manbadir. Aynan ma'naviy qadriyatlar milliy yuksalishning mustahkam poydevori bo'lib, u davlatning barqaror rivojlanishi va xalqning farovon turmushi uchun zarur asosni yaratadi. Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonida ma'naviyatning roli yanada kuchayib, u davlat siyosati va jamiyat hayotining markaziy masalalaridan biriga aylangan. Bugungi kunda milliy qadriyatlar, ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan buyuk g'oyalar va madaniy boyliklarni targ'ib qilish orqali har bir fuqaroning qalbida milliy g'urur va yuksak ma'naviy ongini shakllantirish ustuvor vazifa sifatida qaralmoqda.

Davlatimiz rahbarining "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir" asarida xalqimiz va uning ma'naviyati xususida quyidagicha fikrlar bildirilgan: "Ma'naviyat - bu, avvalo, insonlar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat va e'tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo'lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlaridir. Bir so'z bilan aytganda, ma'naviyat - jamiyatdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir. Bu poydevor qancha mustahkam bo'lsa, xalq ham, davlat ham shuncha kuchli bo'ladi..."

...Biz – g'ururi baland xalqimiz. Bu, hech shubhasiz, katta boylik. Ajdodlarimiz asrlar davomida asrab-avaylab kelgan bu boylikni yuqotib qo'ysak, kelgusi avlodlar bizni aslo kechirmaydi. Aksincha - bu fazilatni xalqimizni, millatimizni birlashtiradigan eng kuchli tamoyilga aylantirishimiz kerak. Negaki, g'ururi baland xalqning qadr-qimmatini ham baland, ma'naviyati, irodasi kuchli bo'ladi. Bunday xalq bilan har qanday buyuk maqsadlarga yetish mumkin. Aynan ana shunday fazilatlarimizga tayanib, biz boshqalarga ergashuvchi emas, aksincha, doimo ergashtiruvchi xalq bo'lib kelganmiz. Bilim, ma'rifat, madaniyat bilan boshqalarga o'rnak bo'lganmiz. Bu bizning qon-qonimizga, zot-u zurriyatimizga singib ketgan, milliy qadriyatimizga aylangan fazilat" [2].

Har qanday xalqning, jamiyatning a'zolari ongida ma'naviy-madaniy saviya va salohiyatni yuksaltirish, ularning dunyoqarashini va tafakkurini o'stirish bugungi kunda mamlakat rivojida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu masala xususida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidlaydilar: "Jamiyatimizning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, madaniyat sohasini rivojlantirish, ilmiy-ijodiy tashkilotlar, muhtaram ziyolilarimiz faoliyatini qo'llab-quvvatlash ham biz uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ladi. Biz qadimiy va boy tariximizni, ayniqsa, g'oyat og'ir sharoitda ilm-ma'rifat, inson erkinligi, xalq ozodligi, Vatanga, milliy qadriyatlarga mehr va sadoqat g'oyalarini dadil ko'tarib chiqqan jadid bobolarimiz faoliyatini yanada chuqur o'rganishimiz lozim" [3]. Darhaqiqat, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimizda olib borilayotgan keng miqyosdagi islohotlar mamlakatimizdagi barcha fuqarolarning orzu-maqsadlarni, xohish-istaklarini o'zida ifoda etib, butun dunyoda yuksak e'tirof etilmoqda. Shundan kelib chiqib, Yangi O'zbekistonda Uchinchi Renessansni bunyod etish har bir fuqaroning zimmasiga yuklangan burchi va mas'uliyatiga aylanmoqda [4].

Mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu bilan birga, jahonda g'oyaviy-mafkuraviy kurashlar keskin davom etayotgan, ma'naviy tahdidlar kuchayib borayotgan hozirgi davrda yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarga bepisandlik, zararli yot g'oyalar ta'siriga berilish, jinoyatchilik va ekstremizm harakatlariga adashib qo'shib qolish holatlari hamon uchramoqda.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ta'sirchanligini oshirish, ma'naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid hamda xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, jamiyatda mafkuraviy immunitetni

mustahkamlash, davlat va jamoat tashkilotlarining bu boradagi faoliyatiga yaqindan ko‘maklashish maqsadida Respublika Ma’naviyat va ma’rifat kengashi faoliyatining asosiy yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

- aholi o‘rtasida faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, jamiyatda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan demokratik tamoyillarni qaror toptirish;
- mamlakatimizda amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy islohotlarning, qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka samarali yetkazish;
- oila, mahalla, ta’lim muassasalari va mehnat jamoalarida ijtimoiy-ma’naviy muhitni o‘rganish va sog‘lomlashtirishga qaratilgan faoliyatda ishtirok etish, “mahalla – tuman – viloyat – respublika” prinsipi asosida hududlar kesimidagi ijtimoiy-ma’naviy muhit xaritasini shakllantirish, bu jarayonga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish;
- “Jaholatga qarshi ma’rifat” g‘oyasi asosida jamiyatda uzluksiz ma’naviy-ma’rifiy tarbiya va targ‘ibot-tashviqot ishlarini tashkil etishning strategik yo‘nalishlari, ta’sirchan, kreativ va innovatsion uslublarini ishlab chiqish;
- tinchlik va osoyishtalikka, mamlakatimizning barqaror taraqqiyotiga, qadriyat va urf-odatlariga hamda insonparvarlik g‘oyalariga xavf soluvchi turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi samarali targ‘ibot ishlarini olib borish;
- aholining ijtimoiy-ma’naviy hayotida bunyodkorlik g‘oyalarini kuchaytirish, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlik muhitini yanada mustahkamlash [5].

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o‘zgarimoqda. Yurtimizda huquqiy davlat, fuqarolik jamiyatini barpo etishda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan hayotbaxsh g‘oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu borada olib borilayotgan muhim ishlarga qaramasdan, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sohalaridagi yangilanishlar jarayonida ma’naviy-ma’rifiy islohotlarning samaradorligiga to‘siq bo‘layotgan bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda.

Xususan, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim mavjud emas, xalqimiz, ayniqsa yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmayapti, ushbu yo‘nalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yo‘lga qo‘yilmagan.

Mavjud muammolarni hal etish, ma’naviy-ma’rifiy ishlarning samarasi va ta’sirchanligini oshirish, ko‘lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimini yaratish maqsadida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [6]gi PQ-5040-sonli qarorida ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilangan:

- ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish;
- oila, ta’lim tashkilotlari va mahallalarda ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash;
- targ‘ibot-tashviqot va tarbiya yo‘nalishidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish, soha bo‘yicha ilmiy va uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish;

- el-yurt taqdiriga loqaydlik, mahalliychilik, urug‘-aymoqchilik, korrupsiya, oilaviy qadriyatlarga bepisandlik va yoshlar tarbiyasiga mas’uliyatsizlik kabi illatlarga barham berishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- aholining Internet jahon axborot tarmog‘idan foydalanish madaniyatini oshirish, g‘oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetini kuchaytirish;
- madaniyat, adabiyot, kino, teatr, musiqa va san’atning barcha turlari, noshirlik-matbaa mahsulotlari, ommaviy axborot vositalarida ma’naviy-axloqiy mezonlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligiga erishish;
- geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarni muntazam o‘rganish, terrorizm, ekstremizm, aqidaparastlik, odam savdosi, narkobiznes va boshqa xatarli tahdidlarga qarshi samarali g‘oyaviy kurash olib borish hamda bu borada xalqaro hamkorlik aloqalarini rivojlantirish.

XULOSA.

Ma’naviyat har bir jamiyatning barqaror rivojlanishi va milliy yuksalishida poydevor sifatida xizmat qiladi. Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayonida milliy qadriyatlarimizni tiklash va ularni yangi mazmun bilan boyitish orqali xalqning o‘ziga xosligini, irodasi va intellektual salohiyatini yuksaltirish bosh maqsad qilib belgilangan. Prezidentimiz ta’kidlaganidek, ma’naviyat – bu jamiyatning ruhiy holati va uning taraqqiyotiga yo‘naltiruvchi qudratli kuchdir. Shu sababli, jamiyatda ezgulik, bunyodkorlik va milliy g‘urur kabi tamoyillarni keng targ‘ib etish har bir fuqaroning burchiga aylanmoqda.

Hozirgi globallashuv davrida milliy qadriyatlarga bepisandlik, yot g‘oyalarga berilish kabi tahdidlarga qarshi samarali choralar ko‘rish, yoshlarning ongi va dunyoqarashini yuksaltirish, ularning ma’naviy immunitetini mustahkamlash dolzarb vazifalardan biridir. Shu bilan birga, jamiyatda “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oyasini hayotga tatbiq etish va ma’naviy-ma’rifiy ishlarni yanada tizimli tashkil etish xalqning intellektual va ma’naviy salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda ma’naviyat sohasidagi islohotlar xalqimizning ulkan orzu-maqсадlarini ro‘yobga chiqarishga va uchinchi Renessans poydevorini barpo etishga asos bo‘lmoqda. Jamiyatimizning barcha qatlamlari uchun ma’naviyatni hayot tarziga aylantirish, bu boradagi tizimli muammolarni bartaraf etish va ushbu sohani yangi bosqichga olib chiqish – davlat va xalq oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir.

Yuqoridagi yondashuvlar milliy yuksalish sari dadil qadam tashlayotgan O‘zbekistonning zamonaviy taraqqiyoti va barqaror rivojlanishiga xizmat qilayotgani shubhasizdir. Shu bois, har bir fuqaro ma’naviy-ma’rifiy rivojlanishga o‘z hissasini qo‘shishi va yurtimizda bunyodkorlikni davom ettirishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyev: Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi ma’naviyatdir // <https://president.uz/oz/lists/view/4089>
2. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g‘oyamizning poydevoridir. – Toshkent: “Tasvir” nashriyot uyi, 2021. - 36 b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi // <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
4. Xusanova D.A. YANGI O‘ZBEKISTONDA MA’NAVIY SOHADAGI ISLOHOTLAR HAQIDA AYRIM FIKR-MULOHAZALAR. (2024). *Innovations in Science and Technologies*, 1(1), 124-132.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4307-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/-4320700>

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5040-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/-5344692>
7. Турдиев, Б. (2024). JAMIYAT IDEOSFERASINING IJTIMOIIY-FALSAFIY TAHLILI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(2).
8. Турдиев, Б. (2023). IBN SINONING HUQUQIY TA’LIMOTLAR RIVOJIDA QO ‘SHGAN HISSASI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(S/3), 214-220.
9. Turdiyev, B. S. (2023). KONFUTSIYNING SIYOSIY– HUQUQIY TA’LIMOT RIVOJIGA QO ‘SHGAN HISSASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(21), 519-522.
10. Sobirovich, T. B. (2023). Manifestations of Moral Threats in the Ideosphere of Uzbekistan and Their Prevention Strategy. Asian Journal of Basic Science & Research, 5(1), 103-108.
11. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST), 7(1), 149-157.
12. Sobirovich T. B. National Revival and Development Idiosphere of Uzbekistan. – 2023.